

УДК 372.83

Цыбко Н.С.

Научный руководитель: **Крутова И.В.**, канд. пед. наук
Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, г. Волгоград, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО – И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НОВОСТНЫХ СМИ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Аннотация. Рассматриваются виды СМИ и их роль в современном мире. Анализируется роль использования аудио– и видеоматериалов новостных СМИ на уроках обществознания в старших классах. Разработаны методические рекомендации по проблеме использования аудио– и видеоматериалов новостных СМИ в обучении обществознанию в старшей школе. Сделана подборка ссылок на Интернет-сайт новостных федеральных и региональных телеканалов и радиостанций.

Ключевые слова: СМИ; методика обучения обществознанию; новостные материалы; старшие классы.

Время, в которое мы живем, называют информационным, так как информация сегодня является одной из важнейших ценностей в современном мире. Так, многие эксперты и ученые отмечают, что в постиндустриальном обществе власть знаний и информации становится решающей в управлении обществом [1, с. 274].

Со времени появления средств массовой информации (СМИ), они стали неотъемлемой частью жизни общества. В современном мире именно СМИ являются носителями и распространителями социально значимой информации, превратившись в мощный коммуникационный канал и эффективный процесс воздействия на общественное мнение и массовое сознание людей, а также на формирование мировоззрения как целого общества, так и отдельно взятой личности.

В Российской Федерации в соответствии со ст. 2 ФЗ «О средствах массовой информации» под средством массовой информации понимается «периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)» [2]. Основными являются печатные периодические и продолжающиеся издания (газеты, журналы, повременные издания научных обществ), аудиовизуальные СМИ (радио и телевидение, информационные агентства), а также электронные компьютерные сети (новостные серверы, электронные периодические издания) [3, с. 312].

В конце XX – начале XXI вв. происходит эволюция информационно-коммуникационных каналов и появление массового использования Интернета. В России с каждым годом подключений к Интернету становится все больше и больше, а преобразование медийного

пространства на территории такой огромной страны является уникальным в мировой практике [4; 6]. В связи с этим СМИ претерпевают кардинальную трансформацию. Всемирная паутина дает возможность печатным СМИ выходить не только на бумаге, но и появляться в электронном формате.

Различают две группы сетевых СМИ.

1. Возникшие в результате эволюции традиционных СМИ и пополнявшиеся электронными версиями своих печатных, радио– и телевыпусков. При таких обстоятельствах СМИ обычно используют те же подборки новостей. Последовательность публикаций в этом случае такова: сначала бумажный вариант или эфир, затем – сетевая версия.

2. Возникшие непосредственно на базе сетевых технологий и функционирующие исключительно в среде Интернета. В последнее время наметилась следующая тенденция: информационные проекты, зародившиеся в среде Интернета зачастую мигрируют в традиционные зоны СМИ [3].

Согласно ФГОС СОО, освоив курс «Обществознание» в 10–11 классе, обучающиеся должны освоить «умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников», а в качестве предметного результата особо выделяется «сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития» (<https://fgos.ru/>) [11].

Совершенно очевидно, что в условиях постиндустриальной информационной эпохи одним из важнейших умений современного человека является способность работать с большими объемами информации, которая зачастую является недостоверной. Понятно, что усвоить весь поток невозможно, в связи с чем встает необходимость овладения навыками работы с текстовым материалом. Но проблема современных школьников заключается еще и в том, что они мало читают, привыкли к клиповой подаче материала, поэтому с трудом находят нужные им сведения в тексте большого объема. Поэтому материалы СМИ можно назвать уникальным видом источника для изучения современного этапа развития российского общества в курсе обществознания.

В программе школьного курса обществознания материалы СМИ могут служить как вспомогательный, но в то же время важный для изучения современного периода жизни российского общества материал, с помощью которого учитель сможет сформировать представления о современном периоде жизни российского общества, показать его специфические особенности, познакомить с реалиями настоящего.

Нам представляется, что каждый учитель обществознания должен понимать всю ценность использования данных материалов на своих уроках и осознавать, что именно его предмет является благодатной почвой для подготовки старшекласников к взрослой жизни.

Нам хотелось бы сформулировать основные методические рекомендации при использовании аудиовизуальных материалов СМИ на уроках обществознания:

1. Выбор аудио– или видеосюжета должен быть оптимальным по содержанию, т.е. быть понятным учащимся в силу их возраста, учитывать уровень их знаний и личного опыта. Кроме этого, необходимо обратить внимание на грамотность речи и отсутствие ненормативной лексики говорящего.

2. В качестве фрагмента могут быть выбраны выпуски новостей, аналитические программы.

3. Важным является длительность аудио– или видеофрагмента. Рекомендуемое время – 5 минут. Если возникает необходимость в более продолжительном воспроизведении, то тогда следует использовать паузы по ходу просмотра. Но в целом фрагмент не должен превышать 10 минут.

4. Применение аудиовизуального материала СМИ на уроках обществознания должно быть дозировано. Учителю необходимо понимать целесообразность и эффективность использования материала для достижения поставленных целей урока, а не как средства развлечения детей.

5. Продумать, на каком этапе урока будет подан выбранный материал и на достижение каких целей он будет направлен.

6. Помимо этого, учителю необходимо помнить, что к восприятию аудиовизуального материала учеников необходимо подготовить. В этом случае важную роль играет подводка учителя: сообщить классу, что им сейчас предстоит посмотреть или прослушать, откуда это взято и назвать дату выхода материала в свет – так создается осознание актуальности и злободневности темы.

7. Перед просмотром можно сразу предоставить список вопросов, которые последуют после. Так учащимся будет проще ориентироваться в представленном материале.

8. Во время показа/прослушивания учитель может делать методические паузы. Например для того, чтобы сделать акцент на каком-то моменте или же для пояснения непонятных слов и терминов.

9. По ходу представления аудиовизуального материала учитель учит учащихся обращать внимание на детали – реплики действующих лиц, случайные элементы.

10. После просмотра учителю необходимо подвести краткий итог и предложить дальнейшую работу.

11. В связи с этим, учитель продумывает варианты работы с представленным материалом. Это могут быть:

- ответы на вопросы по содержанию;
- написание мини-рассуждения;
- выполнение группового задания;
- текст с пропущенными словами и т.д.

При подготовке к урокам учителю будет удобно пользоваться Интернет-ресурсами. Основные федеральные телевизионные каналы и радиостанции дублируются и в сети Интернет, при чем как в прямом эфире, так и в режиме офлайн.

Мы подобрали ссылки на сайты основных новостных каналов и радиостанций федерального значения:

- «Первый канал» – <https://www.1tv.ru/>;
- новостные каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия К» – <https://live.russia.tv/>;
- «ТВ Центр» – <https://www.tvc.ru/>;
- «Вести FM» – <https://radiovesti.ru/main/>;
- «Комсомольская правда» – <https://www.kp.ru/radio/>.

В то же время, с помощью различных материалов местных СМИ есть возможность включения регионального компонента в обучение обществознанию. В рамках изучения курса можно сопоставить ситуацию в целом по стране и в данном регионе, в частности. Это позволит учащимся, во-первых, еще раз убедиться в практико-ориентированности предмета, а, во-вторых, лучше узнать свой регион с точки зрения развития всех сфер жизни общества.

Для включения регионального компонента в изучение курса мы сделали подборку ссылок на Интернет-сайты волгоградских новостных каналов и радиостанций:

- ГТРК «Волгоград-ТРВ» – <http://www.volgograd-trv.ru/gtrk.aspx>;
- телеканал «МТВ» – <https://xn--b1ats.xn--80asehdb/>;
- радиостанции Волгограда – <http://online-red.com/radio/city/volgograd.html>.

Формирование ценностных отношений личности должно осуществляться как целостный педагогический процесс, оснащенный средствами ценностно-коммуникативного характера, отличающимися проблемностью, смысловой направленностью, интегративностью содержания, диалогичностью, полифункциональностью [5, с. 16-17]. На уроках обществознания материалы СМИ являются отличным инструментом для формирования ценностных отношений. Изучая все сферы жизни общества, есть возможность рассмотреть различные точки зрения, порассуждать на морально-нравственные темы.

Таким образом, в нашем исследовании мы проследили, какую важную роль играет использование материалов СМИ как средства обучения при изучении курса обществознания. Помимо всего вышесказанного, систематическое использование разнообразных материалах СМИ на уроках обществознания расширяет кругозор учащихся, благодаря чему они знакомятся с актуальными событиями, явлениями и проблемами современной жизни, рассматривая их с разных позиций и давая им оценку.

Литература

1. Гайтюкевич Н. И. Роль и место СМИ в системе современных массовых коммуникаций // Научный потенциал: работы молодых ученых. Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 274-277.
2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 06.06.2019) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019).
3. Сиренов А. В. Источниковедение: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. 396 с.

4. Касаткин С. С. Особенности работы СМИ в Советский и Постсоветский периоды // Вестник РГГУ. Серия Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. С. 67-73.
5. Крутова И. В., Разбегаева Л. П. Модель школьного историко-краеведческого образования в контексте федерального государственного образовательного стандарта // Грани познания. 2014. №5 (32). С. 15-18.
6. Лизунова И. В. От газеты к Интернету: процессы трансформации массмедиа // Библиосфера. 2011. №3. С. 31-36.

© Цыбко Н.С., Крутова И.В., 2021